

“FARHOD VA SHIRIN” DOSTONINING XAMSADA TUTGAN O’RNI

Xudoykulova Mastura Shuhratovna

Andijon viloyati Izboskan tuman 2-son kasb-hunar maktabi

ona tili va adabiyoti fani o’qituvchisi

Annontatsiya: Navoiy asarlarining yoshlarimizning barkamol bo‘lib yetishishlaridagi ahamiyati, badiiy kuchi, qimmatini alohida qayd etilgan.

Kalit so‘z: dur-u, zot, metodika, milliy, barkamol

Alisher Navoiyning badiiy ummoni nodir dur-u javohirlarga to‘la. Masalan, “Farhod va Shirin” dostonidagi Chin xoqoning o‘g‘li Farhodning yoshlikdagi bilimga chanqoqligi, uning piri komili Suqrot nasihati bilan sof sevgi va ma’naviy yuksalish yo‘lidagi kurashi, mamlakat obodonchiligi yo‘lida tog‘dan ariq qazib, qaqragan yerlarga obi – hayot bag‘ishlashi, sevgilisi Shirin mamlakatini bosqinchi, xudbin Xisravdan himoya qilishi, go‘zal Shirinning sof sevgi yo‘lidagi barcha harakatlari, “Layli va Majnun” dostonidagi Qaysning – Majnunning Layliga bo‘lgan insoniy va ilohiy sevgisi, o‘z navbatida, Laylining Qays yo‘lida halok bo‘lishi, “Sab’ai sayyor” dostonidagi shoh Bahrom va Diloromning sarguzashtlariga bag‘ishlangan barcha hikoyatlar komil insonning voyaga yetishida saboq va namuna vazifasini bajaradi. Binobarin, “Barchamiz yaxshi anglab olishimiz kerakki,- deydi I.Karimov,- hayotimizning barcha sohalaridagi ahvol, amalga oshirilayotgan islohotlarimizning samaradorligi, avvalo, xalq ma’naviyatining tiklanishi, boy tarixiy merosimizning keng o‘rganilishi, an‘analarimizning saqlanishi, madaniyat va san‘at, fan va ta’lim rivoji bilan uzviy bog‘liqdir”.

Asrlar osha omon qolib, bizga yetib kelgan milliy qadryatlarimiz, ma’naviy va ma’rifiy madaniyatimiz, ilm – ma’rifat, shuningdek, pedagogika fani mustaqillik sharofati ila yangidan rivoj topa boshladi.

Ma'lumki, har bir mustaqil davlatning istiqboli fan – texnika, ilm – maorif taraqqiyoti hamda barkamol milliy kadrlarni tarbiyalab voyaga yetkazish bilan bog'liqdir. Shu bois ham mustaqil davlatimiz ilm – fan hamda maorif rivojiga salohiyatli milliy kadrlar yetishtirishga jiddiy e'tibor bermoqda.

Shaxsni barkamol bo'lib yetishishiga, eng muhimi, uning ma'naviy dunyosini boyishiga sabab bo'ladigan omillardan biri – bu badiiy adabiyotdir. Aslini olganda o'zbek milliy adabiyotimizning poydevorini qurgan, uni jahon miqyosida san'at darajasiga ko'targan buyuk daho Alisher Navoiy bo'lib, bu buyuk zotning ummonga teng asarlari, ayniqsa, jahon adabiyotidan muhtasham o'rin olgan “Xamsa” asari asrlar osha bashariyatning bebaho durdonasi, ma'naviy – ma'rifiy, axloqiy – estetik mulkiga aylandi. Ana shunday so'z san'atining durdonasi hisoblangan “Xamsa” asarini o'rganish, ayniqsa, Navoiy idealini o'quvchilarga yetkazish ko'p jihatdan o'qituvchining ilmiy – nazariy bilimi, dars berish san'ati, aniqrog'i, ”Xamsa” asaridagi qahramonlar sarguzashti va idealini tahlil qilishga bog'liq. Bu jihatdan umumta'lim maktablari o'qituvchilari adabiyot kursi bo'yicha darslikka ega bo'lganliklari holda, Navoiydek buyuk zotning asarlarini o'rganish, tahlil qilish, ularni o'quvchilar ongiga yetkazishga oid adabiy – tanqidiy va metodik qo'llanmalarga ega emas, ehtiyoj sezadilar . . . Bu narsa adabiyot o'qitish [metodikasi sohasida](#), ayniqsa, Alisher Navoiy ijodini o'rganishda ilmiy metodik, aniqrog'i, tadqiqot ishlarini olib borish va dars samaradorligini oshirish bilan bog'liq bo'lgan ilmiy metodik qo'llanmalarni yaratishni taqozo etadi.

Nasriy bayonchilik, tabdil, badiiy asarni nazmdan nasrga o'girish an'nasi boshqa adabiy hodisalar singari uzoq o'tmishga borib taqaladi. XIX asr boshida Navoiy dostonlari nasriy bayonlarining dastlabki namunalari Xorazmda adib Umar Boqiy tomonidan yaratildi. Bu Navoiy dostonlarini falsafiy “murakkab” adabiyotdan – “sodda” adabiyotga, janrdan – janrga o'girishning ilk namunasi edi.

Umar Boqiy XVIII asrning ikkinchi yarmi va XIX asrning boshlarida Xorazmda ijod etgan. Umar Boqiy haqida bizgacha nihoyatda kam ma'lumot yetib kelgan. Unin faoliyati Navoiy dostonlari asosida yaratilgan "Farhod va Shirin", "Layli va Majnun" qissalari olimlarimiz tomonidan muayyan darajada o'rganilgan.

Umar Boqiyning "Farhod va Shirin" qissasi va Navoiyning shu nomli dostoni qiyoslab o'rganilgan dastlabki tadqiqot Abdurauf Fitratning 1930-yili "Alanga" jurnalida (1 – 2-sonlar) chop etilgan "Farhod va Shirin" dostoni to'g'risida"gi maqolasidir. Fitrat qissa va dostonning qiyosiy tahlilidan oldin, umuman, "Xusrav va Shirin", "Farhod va Shirin" sayyor syujetlarining adabiyotga kirib kelishi, Firdavsiydan, Besutun tog'laridagi bitiklardan to Navoiygacha bosib o'tilgan yo'li xususida batafsil to'xtaydi. Markaziy Osiyo, xususan, Boysunda mazkur syujetlar asosida paydo bo'lgan xalq hikoyalari haqida ham fikr yuritadi. Navoiyning "Farhod va Shirin" dostoni 54-bobdan iborat. Umar Boqiy dostonni xalq kitobiga aylantirishda kompozitsion yaxlitlash yo'lidan boradi. Dostonni bir necha qismlarga ajratib, ularni o'zi nomlaydi. Navoiy dostonidagi sarlavhalarni aynan takrorlamaydi.

Jumladan, asar boshlanishi Navoiy dostoni birinchi bobidagi kabi sarlavhasiz berilgan. "Va ollohi A'lam shahzoda Farhodni oynai Iskandarga boqqani hikoyasi", "Shahzoda Farhodni oynai Iskandarni tamosho qilib otashi ishqqa giriftor bo'lg'ani", "Farhodni ariq qozimoq bilan balo tog'ini boshiga yog'durg'onini hikoyasi", "Va bu asnoda Farhod parivashi uchun Xusravi zolimning elchi yiborganini hikoyasi" tarzida nomlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Farhod va Shirin"
2. "Xamsa"